

**BIOLOGIYA TA'LIMI JARAYONIDA INTERFAOL O'QITISH
METODLARI ASOSIDA TALABALARNING KREATIVLIK
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

NDU mustaqil tadqiqotchisi: S.Jumaboyeva

Anotatsiya: Ushbu maqolada kreativlikning mohiyati, kreativlik atamasi, kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar hamda biologiya darslarida interfaol o'qitish metodlari asosida talabalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish masalalari haqida so'z boradi.

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность креативности, термин креативность, социальные факторы, влияющие на развитие качеств креативности, а также вопросы развития творческого мышления учащихся на основе интерактивных методов обучения на уроках биологии.

Annotation: This article will talk about the essence of creativism, the term creativism, social factors affecting the development of creativism qualities, and the development of creative thinking of students based on interactive teaching methods in biology classes.

Kalit so'zlar: kreativlik, ijodkorlik, fikr, ilmiy tadqiqot, innovatsiya, faoliyat, vazifa, tahlil, dars, tadqiqot, tadqiqot-konkurinsiya, tajriba, ijod, vosita, metod, g'oya, eksperiment.

Ключевые слова: tvorchestvo, tvorchestvo, mysl, nauchnoe issledovanie, novatorstvo, deyatelnost, zadacha, analiz, urok, issledovanie, issledovanie-konkurs, opyt, tvorchestvo, instrument, metod, ideya, eksperiment.

Keywords: creativity, creativity, thought, scientific research, innovation, activity, task, analysis, lesson, research, research-competition, experience, creativity, tool, method, idea, experiment.

Mamlakatimizda inson, uning har tomonlama kamol topishi va farovonligi, manfaatlarini ro'yobga chiqarish sharoitlarini yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini yangi bosqichga olib chiqish borasidagi izchil islohotlar natijasida interfaol o'qitish metodlari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishni keng tatbiq etish imkoniyatlari yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish" kabi ustuvor vazifalar belgilanib berilgan. Shunga muvofiq interfaol o'qitish metodlari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsda kreativlik sifatlarini rivojlantirish

jarayonining umumiy mohiyatini to'laqonli anglash uchun dastlab "kreativlik" tushunchasining ma'nosini tushunib olish talab etiladi. "Kreativlik" tushunchasini quyidagicha sharhlash mumkin: Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" – yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyatidir. A.X. Maslou kreativlikni 2 turga bo'ladi: iste'dodning kreativligi va shaxsning o'z-o'zini aktuallashtirish kreativligi. Shaxsning o'z-o'zini aktuallashtirish kreativligi shaxs bilan uzviy bog'langanligi sababli biz unga kundalik hayotda va kasbiy faoliyatning ko'p sohalarida duch kelishimiz mumkin.

Biologiya ta'limi jarayonida ham talabalarni ijodiy tafakkurni o'stirish orqali tadqiqotchilik faoliyatiga jalb etish masalalari ham tadqiqotchilik metodlarini samarali tarzda tashkil etishni taqozo etadi. Yani o'quvchi – talabalarni ijodiy tafakkurini oshirishga qaratilgan kreativ topshiriqlar berish nihoyatda muhim sanaladi. Kashf etish quvonchini his etgan talaba keyingi yangi vazifalarni hal etishdan cho'chimaydi. Ular izlanish qiyinchiliklaridan keyin kashf etish quvonchiga erishishlarini biladilar. Tadqiqot metodining o'quvchini tarbiyalash va komillashtirishdagi ahamiyati ham aynan shundadir[4].

Oliy ta'lim tizimida ta'lim olayotgan talabalarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishlari ularda o'quv va tarbiya jarayonlarini tashkil etishda an'anaviy yondashishdan farqli yangi g'oyalarni yaratish, bir qolipda fikrlamaslik, o'ziga xoslik, tashabbuskorlikka toqat qilolmaslikka yordam beradi. Kreativ sifatlariga ega talaba kelajakda kasbiy faoliyatini tashkil etishda ijodiy yondashish shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish, ilg'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish, shuningdek o'rtog'lari bilan fikr almashinish ko'nikmalariga ega bo'ladilar[2;]. Kreativ fikrlash – bu innovatsion (yangi, novator, original, nostandart, noodatiy va hokazo) va samarali (amaliy, natijaviy, tejamli, optimal va hokazo) yechimlarni topish, yangi bilimlarni egallash, tasavvurni ta'sirchan ifodalashga qaratilgan g'oyalarni ishlab chiqish, baholash va takomillashtirish jarayonida samarali ishtirok etish qobiliyatidir.

Atrofga boqsangiz, har tomonda inson ijodkorligining beqiyos va hayratlanarli namunalari duch kelasiz: elektron xizmatlar, virtual reallik, to'rtburchak tarvuzlar, tuproqsiz hosil olish... Bularning barchasi inson tasavvuri, tafakkuri mahsulidir. Bugun biz uchun odatiy tuyulgan kitob, musiqa, bino, samolyot, hatto lampalar ham qachonlar orzu va tasavvurda bo'lgan, keyinchalik aql-idrok samarasi o'laroq yaratilgan.

G'ildirakning kashf etilishidan boshlangan yaratuvchanlik namunalari bugun koinotda kezib yuribdi. Innovatsiyalar kundalik turmushimizda qulayliklar yaratadi, og'irimizni yengil, uzog'imizni yaqin qiladi. Shu tarzda kreativlik taraqqiyotning ajralmas bo'lagiga aylangan. Barcha sohada ijodiy fikrlovchi mutaxassislariga talab

katta. Dunyoga mashhur dasturiy mahsulotlar, mobil telefonlar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar mutaxassislaridan har kuni yangi g'oya so'raladi. Mehnat bozorida kreativ fikrlovchi mutaxassislarga talab oshib borayotgan ekan, ta'lim jarayonida o'quvchi-talabalarning noodatiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish, rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Tan olish kerakki, haligacha ta'lim tizimida ko'plab yondashuv va metodlar ijodiy fikrlash emas, talqin va tahlilga, ya'ni berilgan ma'lumotni tushunib, to'g'ri yetkazishga, nari borsa, bir necha axborotni umumiyashtirib, xulosa chiqara olishga yo'naltirilgan xolos[3].

Kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri, ma'naviyatining ajralmas qismi hisoblanadi, u shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'pqirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalarga intilish, o'rnatilgan stereotiplarni isloh qilish va o'zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo'ladi. Ya'ni, berilgan bilimlarni takrorlash orqali kreativlikka erishib bo'lmaydi, ijodiy fikrlash jarayonida yangi fikr, yangi g'oyaning paydo bo'lishi asosiy shartdir. Masalan, ingliz tilida so'zlarni yodlab, grammatika qoidalarini "suv qilib ichib yuborgan" bo'lsangiz ham, insho yozolmasangiz, barchasi bekor. Shuning uchun kreativ fikrlash jarayonida tasavvur muhim rol o'ynaydi. Albert Eynshteyn "Tasavvur — bilimdan muhim" deganida aynan mana shu jihatni nazarda tutgan. Ko'pincha noodatiy fikrlar, yechimlar kutilmaganda inson xayoliga keladi. Buning uchun, avvalo, fikrlash jarayonidagi bir xillikka, odatilikka barham berilishi lozim.

Tomas Edison "Kreativlik — g'ayriixtiyoriy jarayon", deydi. Lekin har kuni ko'plab mutaxassislar muammolarga noodatiy yechim topishga zaruriyat sezadi. Ular mana shu g'ayriixtiyoriy jarayonni ixtiyoriylashtirishi mumkinmi? Tabiatda yangi fikrlarni yuzaga keltiruvchi "sehrli tayoqcha" yo'q, biroq har qanday mutaxassisning kreativ o'ylashiga ko'maklashadigan ko'plab usullar mavjud. Buning uchun ijodiy fikrlashga vaqt ajratish, ijodiy salohiyatni anglash lozim.

Kreativ fikrlash bizga muammolarni hal qilishda noodatiy yechim topishga yordam beradi. PISA tadqiqotlarida o'quvchidan kreativ fikrlashni baholash modeliga ko'ra ilmiy muammolarni yoki ijtimoiy muammolarni hal qilish, o'z g'oyalarini yozma yoki vizual ifodalash talab etiladi[6].

Shuni ta'kidlash kerakki hattoki oliy ta'lim muassasalari talabalarida ham izlanuvchanlik, ijodkorlik, yaratuvchanlik kabi xususiyatlari doimo ham yuqori darajada deb bulmaydi, shu jihatlarni hisobga olgan holda o'quvchi – talabalarni kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish pedagogik jarayonda mo'him hisoblanadi. Xususan, o'qituvchilar kreativ fikrlash ko'nikmasini samarali shakllantirish maqsadida talabalarga ularni fikrlashga undovchi savollar tarkibida zarur fe'llarning bo'lishiga e'tibor qaratiladi. Masalan, bu holat misollar bilan tushuntirilsa, talabalardan "bir

hujayrali va ko'p hujayrali hayvonlar o'rtasidagi bog'liqlikni ta'riflab bering" mazmunidagi nazorat savoli ularda kreativlikni shakllantirmaydi. Zero, savol tarkibidagi "ta'riflab bering" tushunchasi o'z mohiyatiga ko'ra "mavjud bilimlaringizni birma-bir aytib o'ting" deyish bilan teng. Nazorat savollarini berishda talabalarni fikrlashga undovchi so'z (fe'l)lardan foydalanish ularning kreativ fikrlashlarini osonlashtiradi. SHu sababli shaxsda kreativ sifatlarni shakllantirishning birinchi yo'lga ko'ra pedagoglar turli, antiqa, noan'anaviy hamda puxta javobni berishga majbur qiluvchi so'z (fe'l)lardan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir. Masalan: "bog'liqlikni toping", "yarating", "bashorat qiling", "fikrni mantiqan bayon eting", "tasavvur qiling" kabi so'z (fe'l)lardan foydalanish amaliy jihatdan samarali sanaladi.

Biologiya ta'limida ham kreativ fikrlash yo'nalishiga oid topshiriqlar berish talabalar tasavvurini boyitishda, fikrlash qobiliyatini oshirishda, diqqatini jamlashda muhim sanaladi. Bunda biologiya faniga oid turlicha noodatiy rasmlarni nomlash, chizish, tasvirlash kabi, bundan tashqari qiziqarli savollar berish orqali ham tashkil etish mumkin: masalan, Dunyoda yo'q hayvonni rasmini chizib keling., o'zingizni qaysi gulga yoki daraxtga uxshatasiz va nima uchun? o'zingizni qaysi gulga uxshatsangiz usha gulni rasmini chizib keling., Siz gumbak ichidagi qurtsiz, his hayajoningizni yozib keling., Siz bir kunlik kapalaksiz, tasavvuringizni yozib keling kabi topshiriqlar beriladi.

Bunday kreativ topshiriqlar talabalarni tadqiqotchilik faoliyatiga jalb qilish, unga nisbatan motivatsiyani kuchaytirish uchun oliy ta'lim tizimida talaba-yoshlarni mustaqil va ijodiy faoliyatining tarkib toptirgan holda mustaqil ta'limni to'g'ri yo'lga qo'yish orqali ilmiy-tadqiqotchilik ishlariga yo'naltirish hamda bu boradagi ishlarni tizimli tarzda tashkil etish, uzluksizligini ta'minlash hamda nazorat va monitoringni yo'lga qo'yishda muhim sanaladi.

Biologiya (zoologiya) fanlarini o'qitishda ham talabalar ijodiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan bir qator noan'anaviy metodlardan, masalan – tashxislash, empatik tasavvur metodi, dalillar metodidan foydalanish tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda qaratilgan muhim pedagogik usullardan hisoblanadi. Bunday metodlar talabalarni kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari pedagogik muammolarni hal qilishga intilish, ilmiy-tadqiqot ishlari yoki ilmiy loyihalarni amalga oshirish va o'zaro ijodiy hamkorlikka erishishlari yordam beradi. Masalan:

- Nima uchun? Nimaga? So'zlaridan foydalanib amyoba (bir hujayrali hayvon) haqida 10 savol o'ylab toping?
- O'ylab ko'ring, barcha xivchinlilar (bir hujayrali xivchinli hayvonlar) yo'q bo'lib ketsa nima sodir bo'ladi? (Tashhislash metodi)

- O‘ylab ko‘ring, dunyoda barcha hasharotlar yo‘q bo‘lib ketsa nima sodir bo‘ladi? (Tashhishlash metodi)
- Ninachi nomidan kichik insho yozing (Empatiya tasavvur metodi)
- Kanalarni - *“O‘ta xavfli jinoyatchilar”* sifatida ta‘riflang (Dalillar metodi asosida)

Shunday qilib, biologiya ta‘limi jarayonida talabalar tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda turli metod shakl va vositalardan foydalaniladi. SHu bilan birga biologiya ta‘limi jarayonida talabalar tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari ham ularni mazkur soha bo‘yicha etarli tajribaga ega bo‘lishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, talabalar ijodiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan kreativ topshiriqlardan foydalanish o‘quv jarayonini hamda darsdan tashqari mashg‘ulotlarni samarasini tashkil etishda muhim hisoblanadi va talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini va faoliyatini rivojlantirishda ma‘lum maqsadlarga erishishga yordam beradi, talabalarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishlarini oshirish, ularni yanada yaxshi natijalarga erishishga yo‘naltiradi.

Yuqorida aytib o‘tganimizdek, talabalarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga pedagogik vaziyatlar ham muhim hisoblanadi. Dars jarayonida talaba o‘z fikrini bildira olishi, himoya qilishi va uni himoya qilishga doir ko‘rsatmalar, dalillar keltirishi, o‘zaro savol-javob qilishga undaydigan bilim va tajriba orttirish usullaridan foydalanishi, tushunmagan qismlarini aniqlashtirishi va bilimlarni chuqur anglashi kerak bo‘lgan vaziyatlardan foydalanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Amirov Nurbek Islamovich Karshi muhandislik-iqtisodiyot iqtisodiyot instituti "Kasb ta‘limi" kafedrasida katta o‘qituvchisi Pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlanishning muammolari va samarali yo‘llari. Oliy ta‘lim jurnal, maqola 2019 y, 4/77
2. TDPU huzuridagi tarmoq markazi dotsenti, p.f.n., M.Usmonboeva, katta o‘qituvchi A.To‘raev *“Kreativ pedagogika asoslari”* moduli bo‘yicha O‘quv – uslubiy qo‘llanma 2016 yil.
3. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar – Qarshi.: Nasaf, 2000.
4. 3.Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbqiqiy asoslari. – T.: 2005.
5. 4.Kaldibekova A.S., Xodjaev B.X. O‘quvchilarning bilish faolligini oshirish
6. Yo‘llari – T.: TDPU, 2006.
7. Internet ma‘lumotlari.